

SHAXSNI TANIB OLISH UCHUN KO'RSATISHNING PROTSESSUAL TARTIBI

Qilichev Nosirbek Jasur o'g'li

Samarqand davlat universiteti, yuridik fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: dots. Qurbonov Davlat Ravshanovich

Samarqand davlat universiteti,

maxsus huquqiy fanlar kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Mazkur maqolada shaxsni tanib olish uchun ko'rsatish tergov harakatining O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual qonunchiligida nazarda tutilgan asoslari va tartibi, ushbu tergov harakatini o'tkazishning o'ziga xos xususiyatlari va ahamiyati, boshqa tergov harakatlaridan farqi, tanib olish uchun ko'rsatish holatlarini mustahkamlash atroflicha yoritiladi.

Kalit so'zlar: guvoh, jabrlanuvchi, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, xolis, ko'rsatuv, tanib olish, bayonnoma, fotosurat, fotojadval.

Mustaqil O'zbekiston Respublikasi inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan va bu oliy maqsad yo'lida ildam qadamlar tashlanmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilning 28-yanvarida PF-60-sonli "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Yuqoridagi strategiyaning yettita ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida "mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish" belgilangan. Qonun ustuvorligini ta'minlashda jinoyatlarni fosh etish va oldini olish muhim o'rin egallaydi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 2-moddasiga ko'ra jinoyat-protsessual qonunchiligining vazifalari jinoyatlarni tez va to'la ochishdan, jinoyat sodir etgan har bir shaxsga adolatli jazo berilishi hamda aybi bo'lmagan hech bir shaxs javobgarlikka tortilmasligi va hukm qilinmasligi uchun

aybdorlarni fosh etishdan hamda qonunning to'g'ri tatbiq etilishini ta'minlashdan iboratdir. Jinoyat ishlarini yuritishning jinoyat-protsessual qonunchilikda belgilangan tartibi qonuniylikni mustahkamlashga, jinoyatlarning oldini olishga, shaxs, davlat va jamiyat manfaatlarini himoya etishga yordam qilmog'i lozim ekanligi belgilangan.

Xususan tanib olish uchun ko'rsatish tergov harakati ham shu vazifalarga xizmat qiladi. JPKning 87-moddasida dalillarni to'plashning bir qator usullari sanab o'tilgan bo'lib, ularning orasida tanib olish uchun ko'rsatish tergov harakati ham mavjud. JPKning 14-bobi tanib olish uchun ko'rsatish tergov harakatini o'tkazish asoslari va tartibi belgilaydi. Tanib olishi uchun ko'rsatish asoslari JPK 125-moddasida nazarda tutilgan bo'lib unga ko'ra, tanib olish uchun ko'rsatish guvoh, jabrlanuvchi, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchining biror shaxs yoki narsa to'g'risidagi ko'rsatuvini tekshirib ko'rish uchun quyidagi hollarda amalga oshiriladi:

1) bu ko'rsatuv muayyan bir shaxs yoki muayyan bir narsaga oid ekanligini aniqlash zarur bo'lganda;

2) surishtiruvchi, tergovchi yoki sudga ma'lum bo'lgan ko'plab shaxs yoki narsalar orasidan ko'rsatuvda tasvirlab berilgan shaxs yoki narsani topish zarur bo'lganda.

Shunga ko'ra shaxsni yoki narsani tanib olishning mohiyati uni tanib oluvchining xotirasida saqlanib qolgan xayoliy obrazga ko'ra identifikatsiya qilishdan iboratdir. Tahlil qilinayotgan tergov harakati juda keng tarqalgan, u asosan shaxsning hayoti, sog'lig'i, ozodligi, sha'ni va qadr-qimmatiga qarshi, shuningdek mulkka va jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlarni tergov qilishda o'tkaziladi. Tanib olish uchun ko'rsatish obyektlari odamlar, murdalar va uning qismlari, turfa xil narsalar va hayvonlar bo'lishi mumkin. Biz quyida shu obyektlardan biri bo'lgan shaxsni tanib olish uchun ko'rsatishning protsessual tartibini yoritamiz.

Shaxsni tanib olish uchun ko'rsatish jinoyat ishi yuzasidan tergov boshlanganidayoq shuningdek, tanib olish uchun ko'rsatish harakati yoki tergovning

oxirgi davrlarida ham o'tkazilishi mumkin.¹ JPKning 126-moddasiga asosan tanib oluvchi tanib olish lozim bo'lgan shaxs yoki narsaning belgilari, alomatlari, xususiyatlari to'g'risida oldindan so'roq qilinishi lozim. JPKning 127-moddasiga ko'ra shaxs tanib olish uchun tergov olib borilayotgan ishga aloqasi bo'lmagan, tashqi belgilari bilan o'ziga o'xshaydigan shaxslar guruhi orasida xolislar huzurida ko'rsatiladi. Tanib olish uchun ko'rsatilayotgan shaxslarning umumiy soni uch nafardan kam bo'lmashligi kerak. Tanib olinuvchiga tanib olish uchun ko'rsatiladigan shaxslar guruhi orasida istagan joyni egallash taklif qilinadi. Tanib olinuvchi kiyimi, soch qirqtirishi yoki tarashi yoxud boshqa belgilari bilan tanib olish uchun ko'rsatiladigan o'zga shaxslar orasida yaqqol ajralib turmasligi lozim.

Shaxsni tanib olish uchun ko'rsatishning iloji bo'lmaganda yoxud xavfsizlikni ta'minlash maqsadida uning fotosuratidan foydalanish mumkin. Tanib olish uchun jadval qog'ozga yaxshilab yopishtirilib, muhrlangan va raqamlangan, lekin suratga olingan shaxslarning ismi va familiyalari ko'rsatilmagan kamida uchta fotosurat ko'rsatiladi. Tanib oluvchining xavfsizligini ta'minlash maqsadida shaxsni tanib olish uchun ko'rsatish surishtiruvchi, tergovchi, prokuror yoki sudning qaroriga ko'ra tanib olinuvchining tanib oluvchini ko'rib turishi istisno etiladigan sharoitlarda o'tkazilishi mumkin. Bu holda xolislar tanib oluvchi turgan joyda bo'ladi. Yuqoridagi qoida O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 23-maydagi "O'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga jinoyat protsessi ishtirokchilarining huquqlari himoya qilinishini ta'minlash bilan bog'liq o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-542-sonli Qonuniga asosan kiritilgan. Tanib olish uchun bir guruh shaxslar

¹ Kriminalistika. Darslik. Mualliflar jamoasi – Toshkent: TDYU, 2018. – 515 b.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ko'rsatilgandan keyin tanib oluvchiga u ilgari tasvirlagan shaxsni ko'rsatish taklif qilinadi. Tanib oluvchi ko'rsatilgan shaxslardan birini ko'rsatsa, unga ko'rsatilgan boshqa shaxslar orasidan bu shaxsni qaysi belgilari yoki xususiyatlariga ko'ra taniganligini tushuntirib berish taklif qilinadi. Tanib oluvchi tanib olish uchun unga ko'rsatilgan shaxslar yoki narsalarni ilgari ko'rmaganligini aytsa, unga qidirilayotgan shaxs ulardan nimasi bilan farq qilishini tushuntirib berish taklif qilinadi. JPK ning 131-moddasida tanib olish holatini mustahkamlash nazarda tutilgan bo'lib, unga ko'ra Surishtiruv yoki dastlabki tergov vaqtida o'tkazilgan tanib olish uchun ko'rsatish to'g'risida bayonnoma tuziladi. Sud muhokamasida o'tkazilgan tanib olish uchun ko'rsatish sud majlisi bayonnomasida qayd qilinadi. Barcha hollarda bayonnomaga: tanib oluvchi, tanib olish uchun ko'rsatish sharoiti, jarayoni va natijalari, tanib olish uchun ko'rsatilgan shaxslar, ularning yoshi, bo'yi, millati, turar joyi, ko'zga tashlanuvchi belgilari, kiyimlari; tanib olish uchun ko'rsatilgan narsalar tavsifi; tanib olish uchun ko'chmas obyektlar ko'rsatilganda esa, shuningdek tanib oluvchi ko'rsatgan yo'nalishlar va izlanayotgan obyektga biror aniq joydan borish yo'llari to'g'risidagi ma'lumotlar kiritilishi lozim. Agar shaxsni tanib olish ko'rib turishni istisno etadigan sharoitlarda o'tkazilgan bo'lsa, bayonnomaga bu haqda tegishli yozuv kiritilishi kerak. Tanib olish uchun fotosuratlar ko'rsatilgan bo'lsa, bayonnomaga fotojadval ilova qilinishi lozim. Tanib oluvchining ko'rsatuvlari, shuningdek unga surishtiruvchi, tergovchi, sud, taraflar yoki boshqa shaxslar tomonidan berilgan savollar va qaytarilgan javoblar JPKning 106-moddasida nazarda tutilgan qoidalarga rioya qilingan holda bayonnomaga yozib boriladi.

Tanib olish uchun ko'rsatish tergov harakatining tarkibiy tuzilishi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

❖ Tanib olish uchun ko'rsatishning barcha ishtirokchilarini taklif qilish, ularga tergov harakati o'tkazishning maqsad va vazifalarini, ularning huquqlari va majburiyatlarini tushuntirish;

❖ Tanib olish uchun zaruriy sharoitlar mavjudligini qo'shimcha ravishda tekshirish;

- ❖ Tanib olish uchun ko`rsatiladigan obyektlarni joylashtirish, subyektlarga esa o`zi istagan joyni egallashni taklif qilish;
- ❖ Taklif qilinganlarga tergov harakatini qayd etish texnik-kriminalistik vositalari qo`llanilishini bildirish;
- ❖ Tanib oluvchini taklif qilish, ularning huquqlari va majburiyatlarini hamda uning tergov harakatidagi rolini tushuntirish, unga ko`rsatilgan obyektlarni diqqat bilan ko`zdan kechirishni taklif qilish;
- ❖ Tergovchi quyidagi savolni “Ko`rsatilgan shaxslar orasida siz so`roq paytida tavsiflagan shaxs bormi?”²

Tanib olish uchun ko`rsatish boshqa tergov harakatlari bilan dalillarni to`plash usullaridan biri sifatida umumiy xususiyatga ega bo`lib, ayni vaqtda ulardan farq qiladi. Masalan jabrlanuvchi yoki guvoh tomonidan gumon qilinuvchining tanib olingani uni ushlab amalga oshirgan ichki ishlar organlari xodimlarining bildirgisida, yuzlashtirish yoki boshqa tergov harakatlari bayonnomalarida aks ettirilishi mumkin, ammo ushbu faktning daliliy ahamiyati tanib olish uchun ko`rsatish natijasining daliliy ahamiyati bilan tenglasha olmaydi, chunki uni o`tkazish mufassal tartibga solingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O`zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi.
(<https://lex.uz/docs/-111460>)
2. “O`zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga jinoyat protsessi ishtirokchilarining huquqlari himoya qilinishini ta`minlash bilan bog`liq o`zgartish va qo`shimchalar kiritish to`g`risida”gi O`RQ-542-sonli Qonuni 23.05.2023
(<https://lex.uz/docs/-4349703>)

² Kriminalistika. Darslik. Mualliflar jamoasi – Toshkent: TDYU, 2018. – 515 b.

3. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilning 28-yanvarida PF-60-sonli “2022 – 2026-yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida”gi farmoni(<https://lex.uz/ru/docs/-5841063>)
4. Jinoyat protsessual huquqi. Umumiy qism. Darslik. Mualliflar jamoasi.//yu.f.d. prof.G.Z.To`lganova. dots.S.M.Rahmonovalarning umumiy tahriri ostida. – Toshkent : TDYU nashriyoti , 2017-yil. – 490 bet.
5. Jinoyat-protsessual huquq: Darslik / Yuridik fanlar doktori, professor M.A.Rajabova tahriri ostida (To`ldirilgan va qayta ishlangan nashri). T.: O`zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2021. 732 b.
6. Kriminalistika. Darslik. Mualliflar jamoasi – Toshkent: TDYU, 2018. – 515 b.